

Een waarschuwing voor misplaatst optimisme

HET NIVEAU ARABISCH VAN MAROKKAANSE KINDEREN

Onderzoeksgegevens kunnen op verschillende manieren gepresenteerd, en vooral geïnterpreteerd worden. Zo concludeert Stella van de Wetering in haar proefschrift (eind 1990) 'Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur' dat uit het door haar uitgevoerde onderzoek blijkt dat OETC wel degelijk effecten heeft voor de Arabische taalverwerving. Geert Driessen presenteert dezelfde onderzoeksgegevens in dit artikel in een gewijzigde vorm en met een aangepaste interpretatie. Hij komt tot andere conclusies en waarschuwt voor het scheppen van te hoog gespannen verwachtingen. (red.)

Het onderzoek

Eerst iets over het onderzoek. Het doel ervan was na te gaan welke effecten het volgen van OETC heeft op de ontwikkeling van de Arabische taal bij Marokkaanse kinderen. Van de Wetering voerde daartoe een onderzoek uit bij circa 450 Marokkaanse leerlingen woonachtig in Rotterdam en Utrecht. De kinderen varieerden in leeftijd van 6 tot 14 jaar en zaten in alle leerjaren (1 - 6) van het lager onderwijs. Bij hen zijn op drie momenten taaltoetsen Arabisch afgenomen, namelijk in 1983, 1984 en 1985.

De toetsen

De taalvaardigheid is vastgesteld met drie toetsen. Op de eerste plaats een toets voor het technisch lezen die was afgeleid van de Eén-minuuttest van Brus en Voeten. Deze bestond uit 63 losse woorden, opklimmend in moeilijkheidsgraad, die door de kinderen moesten worden opgelezen. Het woordmateriaal was ontleend aan methoden voor het leren lezen in het Arabisch die bij het OETC worden gebruikt. De score op deze toets bestond uit het aantal foutloos in één minuut gelezen woorden. Behalve het technisch lezen werd ook het begrijpend lezen getoetst. Dit gebeurde met twee multiple-choice toetsen met 14, respectievelijk 13 items. Deze toetsen waren afgeleid van de CITO-toets Lees en Begrijp I. De items waren gesteld in

gevoaliseerd Standaard-Arabisch, hetgeen wil zeggen dat ter vergemakkelijking vocalisatietekens in de tekst waren geplaatst (normaal gesproken staan deze er niet in). Een voorbeeld van een item: 'Welk antwoord is goed? Een spreekuis a. een boot b. een snoepje c. een vogel d. een vis'. Een ander voorbeeld: er wordt een zin en vier tekeningen aangeboden. Het kind moet deze zin lezen en aangeven welke van de vier tekeningen bij de zin hoort. De scores op deze toetsen bestonden uit het aantal correct beantwoorde items.

Om deel te mogen nemen aan de toetsafname begrijpend lezen moesten de leerlingen tenminste 21 punten hebben gehaald op de toets Technisch Lezen. En alleen leerlingen die tenminste 10 items van de eerste toets Begrijpend Lezen goed hadden, mochten vervolgens ook de tweede toets Begrijpend Lezen maken. Het niveau van alle drie de toetsen was afgestemd op het einde van het eerste leerjaar lagere school.

De resultaten

Om de resultaten op de toetsen beter te kunnen interpreteren heeft Van de Wetering het aantal jaren dat de leerlingen onderwijs in Marokko hebben gevolgd opgeteld bij het aantal jaren gevolgd OETC in Nederland. Als de leerlingen in de tussenliggende periode geen Arabisch taalonderwijs hebben gehad, heeft de onderzoekster die jaren daar om obscure redenen weer vanaf getrokken.

GEERT DRIESSEN (ITS)

Zij noemt de som het effectief didactisch verleden (EDV). Hierdoor kunnen categorieën van leerlingen worden onderscheiden met een oplopend aantal jaren Arabisch taalonderwijs. Om nu na te gaan welk effect het volgen van dit onderwijs heeft op de technische en begrijpende leesvaardigheid is per EDV-categorie het percentage leerlingen berekend dat boven een - door de onderzoekster - bepaalde norm zit. In het bovenste deel van Tabel 1 staan de resultaten op de toets Technisch Lezen en in het onderste deel die op de toets Begrijpend Lezen I.

De tabel laat zien dat het niveau technisch lezen zeer laag is. In 1983 bijvoorbeeld haalde slechts 32 procent van de leerlingen die twee jaar taalonderwijs Arabisch hadden gevolgd meer dan 21 punten. Hoewel het overeenkomstige percentage leerlingen voor de groep met drie of meer jaar onderwijservaring ruim het dubbele was, dient bedacht te worden dat dat nog niet veel voorstelt. Concreet betekent dit namelijk dat minder dan driekwart van de leerlingen met drie of meer jaar Arabisch taalonderwijs in staat was om binnen één minuut tenminste 21 van de 63 woordjes te lezen. Binnen de drie afzonderlijke schooljaren is met betrekking tot het technisch lezen een vooruitgaande trend waarneembaar

Tabel 1 - Percentages leerlingen met meer dan 21 items goed op de toets Technisch Lezen, resp. meer dan 10 items goed op de toets Begrijpend Lezen I in 1983, 1984 en 1985, naar Effectief Didactisch Verleden²

Jaar	Effectief Didactisch Verleden						aantal leerlingen
	0	1	2	≥3	≥4	≥5	
1983	6	15	32	71	-	-	291
1984	-	15	22	48	72	-	274
1985	-	-	22	26	58	76	153
1983	50	88	58	70	-	-	87
1984	-	67	67	64	84	-	118
1985	-	-	100	55	71	87	113

naar gelang het aantal jaren taalonderwijs Arabisch toeneemt. Voor het begrijpend lezen ontbreekt echter een dergelijke trend. Als bovendien over de schooljaren heen de percentages binnen de EDV-categorieën worden vergeleken, blijkt zelfs dat er voor de totale groep niet sprake is van voor-, maar van achteruitgang in taalvaardigheidsniveau. In 1983 bijvoorbeeld haalde nog 71 procent van de leerlingen met drie of meer jaar ervaring meer dan 21 punten op de toets Technisch Lezen; in 1984 was het percentage van de groep met drie jaar ervaring al gedaald tot 48 en in 1985 zelfs tot 26. Deze trend geldt voor op één na alle EDV-categorieën. Met andere woorden: met het verstrijken van de tijd daalde het toch al bijzonder lage niveau nog eens dramatisch.

Verdere relativeringen

Hier moeten nog enkele relativeringen aan worden toegevoegd. De lage aantallen leerlingen die worden vermeld bij de toets Begrijpend Lezen I wijzen er op dat slechts een beperkt deel van de leerlingen deze toets kon maken. De overige leerlingen hadden te lage scores op de toets Technisch Lezen gehaald en werden überhaupt niet in staat geacht om de opgaven te kunnen maken.

Omdat er uiteindelijk nog slechts weinig leerlingen in de onderzoeksgroep overbleven die aan de toets Begrijpend Lezen II mochten deelnemen, was het niet mogelijk daarvoor een uitsplitsing te maken per EDV-categorie. De resultaten op deze toets zijn de volgende: in 1983 maakte 39 procent van de 33 getoetste leerlingen meer dan 9 van de 13 items goed; in 1984 ging het om 33 procent van de 55 getoetste leerlingen en in 1985 om 48 procent van de 31 getoetste leerlingen. Omdat daarbij alle EDV-categorieën zijn samengevoegd en omdat de leerlingen in 1984, respectievelijk 1985 1, respectievelijk 2 jaar meer onderwijs Arabisch hadden gevolgd dan in 1983, kan niet anders worden geconcludeerd dat ook de resultaten op de toets Begrijpend Lezen II in de tijd zijn verslechterd in plaats van verbeterd.

Overigens is het belangrijk te vermelden dat de gegevens met betrekking tot het begrijpend lezen feitelijk nog geflatteerd zijn. Beide toetsen bestaan namelijk uit vier-keuzen opgaven. Dit houdt in dat zonder kennis van het Arabisch, louter op basis van raden, een kwart van de opgaven goed kan worden gemaakt. Indien een correctie voor dit raden zou worden toegepast zouden de genoemde percentages nog eens fors dalen. Hieraan

moet nog worden toegevoegd dat het maken van de twee toetsen daarenboven werd vergemakkelijkt doordat er vocalisatietekens in de tekst waren geplaatst.

Als laatste kan worden opgemerkt dat in het onderzoek alleen de leesvaardigheid is getoetst. Wanneer de schrijfvaardigheid Arabisch zou zijn getoetst, kan worden verwacht dat de resultaten daarop nog weer eens flink lager zouden uitvallen. In het onderzoek van Driessen, De Bot en Jungbluth (1989) bleek dat liefst 42 procent van de Marokkaanse leerlingen in groep 8 in het geheel niet in staat was om ook maar iets in het Arabisch op papier te zetten - dit ondanks het feit dat velen van hen al jaren Arabisch taalonderwijs hadden gevolgd.

Achteruitgang

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het taalvaardigheidsniveau Arabisch bijzonder laag is. Bovendien kan uit de onderzoeksresultaten worden afgeleid dat er voor de totale groep eerder sprake is van achteruitgang in taalvaardigheidsniveau dan van vooruitgang. Beide resultaten komen overeen met die van Driessen (1992). Uit zijn onderzoek bleek boven-

dien dat die achteruitgang al vrij snel na aankomst in Nederland inzet.

Oorzaken

Op dit moment volgen nagenoeg alle Marokkaanse kinderen in Nederland een of andere OETC-variant. Uit onderzoek wordt niet duidelijk dat deze lessen Arabisch effect hebben op het taalvaardigheidsniveau. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat het niveau bij aanvang al dermate laag is dat er tijdens deze lessen keihard aan moet worden gewerkt om ook maar iets te bereiken. Daarnaast kunnen natuurlijk nog tal van andere oorzaken worden aangevoerd ter verklaring van het lage niveau. Gedacht kan worden aan het relatief geringe aantal uren taalles, aan de slechte condities waaronder het OETC moet functioneren en aan het feit dat de Marokkaanse kinderen in Nederland steeds minder in contact komen met hun 'eigen' taal. Er zijn echter aanwijzingen dat een erg belangrijke oorzaak voor het lage niveau is gelegen in het feit dat het Standaard-Arabisch (zo wordt het schriftelijk Arabisch aangeduid) voor geen van de Marokkanen de eigen taal is³ (vgl. Driessen, 1991a). Daarnaast moet bedacht worden dat het schriftelijk taal-

niveau van kinderen in Marokko zelf niet veel hoger ligt dan dat van Marokkaanse kinderen in Nederland met vergelijkbare onderwijservaring (vgl. Driessen & De Bot, 1991).

De toekomst

Hoe het ook zij, duidelijk zal zijn dat de toekomst van het Arabisch in Nederland niet erg rooskleurig is, en dat geldt met name voor het schriftelijk Arabisch. Er kan van worden uitgegaan dat, wanneer de gezinshereniging en daarmee de tussentijdse instroom van kinderen die rechtstreeks uit Marokko naar Nederland komen verder afneemt, dit niveau nog weer meer zal dalen. Van het OETC - of varianten daarvan - kan niet worden verwacht dat deze dit proces kan stoppen of zelfs keren. Uit onderzoek is gebleken dat dit taalverlies waarschijnlijk snel zal gaan (Bentahila & Davies, 1988).

In het meest recente beleidsstuk met betrekking tot OET wordt gesteld dat het recht op OET niet ter discussie staat. In het licht van de onderzoeksresultaten is het echter de vraag welke functie aan het Marokkaanse OET moet worden toegekend.

Een waarschuwing

Vanwaar de relativering waarmee dit tikel inzet? Met het scheppen van onrealistische verwachtingen is geen van bij het OETC betrokken groepen gebaat. Zeker de Marokkaanse ouders en hun kinderen niet; zij zullen daardoor niet waar te maken eisen gaan stellen aan de OETC-leerkrachten. Een en ander leidt slechts tot frustraties. Uiteindelijk kan dit alleen maar negatief uitpakken voor het OETC.

Noten

1. Met nadruk zij vermeld dat daarbij vooral wordt gegaan aan andere bezwaren die jens dit proefschrift naar voren kunnen worden gebracht (vgl. Projektkrant, 1991; Driessen, 1991b).
2. Het in de kop van de tabel vermelde '≥3' heeft uiteraard alleen betrekking op de gegevens uit 1983; voor de gegevens uit 1984 en 1985, moet gelezen worden '3'. Voor '≥4' geldt een overeenkomstige interpretatie.
3. Iets soortgelijks geldt ook voor de spreke taal. Voor een groot deel van de Marokkanen - zeker in Nederland - is de lingua franca, het Marokkaans-Arabisch, niet de moedertaal, maar een van de vele Berber variëteiten.

Literatuur

- Bentahila, A., & E. Davies (1988). Convergence and divergence: two cases of language shift in Morocco. Paper presented at the International workshop on maintenance and loss of ethnic minority languages, Noordwijkerhout, The Netherlands, August 28-30, 1988.
- Driessen, G. (1991a). Landstaal of moedertaal? Het problematische karakter van de 'eigen taal' binnen het Marokkaanse OET(C). *Migrantenstudies*, (7) 2, pp. 2-14.
- Driessen, G. (1991b). Recensie van: W. van de Wetering, *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel*. *Migrantenstudies*, (7), 4, pp. 55-57.
- Driessen, G. (1992). Ontwikkelingen in T1 en T2-vaardigheidsniveau van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Verschijnt in: *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*.
- Driessen, G., K. de Bot & P. Jungbluth (1989). De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. *Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. & K. de Bot (1991). De eigen taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen. Een nadere relativering. *Levende Talen*, nr.459, pp. 124-127.
- Projektkrant (1991). Recensie van: *Onderwijs in eigen taal en cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland - het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel* (Stella van de Wetering). *Projektkrant*, juli/augustus 1991, p. 12.
- Wetering, W. van de (1990). *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel*. Utrecht: Rijksuniversiteit.

